

15. Cecina O. S. Features and principles of formation of human capital in innovative development of industrial economic systems [text] / O. S. Cecina // Modern high technologies. — 2014. — No. 12. — S. 222-226.

16. Bogatyrev V. V. The Theory of financial management of the reproduction of human capital: conceptual framework, methodological principles [text] / V. V. Bogatyreva // Bulletin of Polotsk state University. — 2014. — No. 5. P 2-11.

ВЛИЯНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КЫРГЫЗСТАНЕ

Карбекова А.Б.

Жалал-Абадский государственный университет имени Б.Осмонова, директор
Экономико-юридического колледжа, д.э.н., профессор каф. Экономики, учета и
финансов, +996772362635

aziza-karbekova@mail.ru Кыргызстан, г. Жалал-Абад

Тиллебаев Э.Р.

инспектор Государственной налоговой инспекции г. Жалал-Абад

Во всех экономически развитых и в большинстве развивающихся странах малый и средний бизнес является важнейшим социально-экономическим институтом, устойчивой основой рыночных отношений, одним из способов решения комплекса проблем в различных сферах жизнедеятельности общества.

Следует отметить, что Национальной стратегией развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы определяется видение стабильного и успешного развития малого и среднего бизнеса, обеспечения защиты предпринимателей от административного давления, установления партнёрских взаимоотношений власти и бизнес-ассоциаций, осуществления совместной работы по улучшению бизнес-среды, создания условий для расширения деятельности предпринимателей в различных отраслях экономики и в регионах для формирования рабочих мест.

В Кыргызстане существуют такие ключевые институты государственной финансовой поддержки МСБ, как: ОАО «Гарантийный фонд», ОАО микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства» (100% акций и министерства финансов КР), ОАО «РСК Банк» (100% акций у Кабинета министров КР).

В 2016 году в Кыргызстане создано ОАО «Гарантийный фонд» (далее – ОАО «ГФ»), целью деятельности которого является оказание гарантийной поддержки субъектам МСБ посредством увеличения количества и объёмов выдаваемых гарантий, внедрения новых гарантийных инструментов и продуктов, увеличения количества партнёров фонда, привлечения дополнительных инвестиций в капитал

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

ОАО «ГФ», организации иных форм поддержки предпринимателей, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест, устойчивому росту экспорта продукции субъектов предпринимательства. В соответствии с Законом КР от 12 апреля 2019 года № 45 «О гарантийных фондах в Кыргызской Республике» регулирование и надзор за деятельностью гарантийных фондов КР осуществляет НБКР. Так, за 2022 год ОАО «ГФ» было выдано 1043 един, гарантий на сумму 1847,8 млн. сомов (табл. 1).

Таблица 1. – Предоставленные гарантии субъектам МСБ со стороны ОАО «ГФ» млн. сомов

Наименование показателя	Сумма за	
	2020	2022
Кредиты, всего	9390,0	6156,6
Гарантии в разрезе отраслей, всего	2698,0	1847,8
в том числе:		
<i>агропромышленный комплекс (с/х и переработка продукции с/х)</i>	960,0	743,9
<i>промышленность</i>	470,0	219,3
<i>строительство</i>	65,0	153,3
<i>торговля</i>	583,0	449,0
<i>транспорт</i>	110,0	107,3
<i>туризм</i>	237,0	34,7
<i>услуги</i>	273,0	139,9
<i>ипотека</i>	-	0,4
Гарантии в разрезе регионов КР, всего	2698,0	1847,8
в том числе:		
<i>Баткенская</i>	80,9	99,7
<i>Жалал-Абадская</i>	188,9	162,3
<i>Иссык-Кульская</i>	296,8	85,1
<i>Нарынская</i>	161,9	61,7
<i>Ошская</i>	350,7	574,9
<i>Таласская</i>	134,9	112,0
<i>Чуйская</i>	539,6	339,9
<i>г. Бишкек</i>	944,3	412,2
<i>г. Ош</i>	-	-

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Как видно из табл. 1, наибольший процент гарантий приходится на агропромышленный комплекс (в среднем 37,8%) и торговлю (в среднем 22,9%), а в разрезе регионов – на г. Бишкек (в среднем 28,6%). Снижение общих показателей в 2022 году, относительно 2020 года, обусловлено влиянием последствий пандемии COVID-19.

За 2017-2022 гг. ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства», являющееся в настоящее время единственной микрокредитной компанией, владельцем 100% акций которого выступает государство в лице Министерства финансов КР, предоставило субъектам предпринимательства кредитных ресурсов на

развитие МСБ, а также потребительских кредитов, на сумму 540,2 млн. сомов (рис. 1).

Рис. 1. Динамика кредитных ресурсов на развитие МСБ, а также потребительских кредитов, предоставляемых со стороны ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» (млн. сомов)

Как видно из рис. 1, небольшое снижение предоставляемых кредитов МСБ в 2019-2021 гг. было обусловлено влиянием пандемии COVID-19, которая самым негативным образом отразилась на экономической активности отечественных предпринимателей.

Если говорить об институтах нефинансовой поддержки МСБ, то здесь нужно упомянуть должность бизнес-омбудсмана, которая была образована постановлением Правительства КР от 31 декабря 2018 года № 647 в целях обеспечения прозрачности функционирования государственных органов власти, формирования правовой и институциональной основы по защите прав, свобод и законных интересов субъектов

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

предпринимательства, а также снижения уровня коррупции. Согласно Положению об бизнес-омбудсмене, основными задачами последнего являются:

1) принятие и рассмотрение в соответствии с кыргызстанским законодательством жалоб от субъектов предпринимательской деятельности на действия (в том числе решения) или бездействие органов государственной и местной власти, предприятий государственного сектора, а также их должностных лиц, и направление рекомендаций и представлений в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия государственного сектора;

2) направление соответствующим органам государственной и местной власти, предприятиям государственного сектора рекомендаций по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере предпринимательской деятельности, с целью её усовершенствования и улучшения условий осуществления предпринимательской деятельности, предотвращения коррупционных действий и/или других нарушений прав и/или законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;

3) представление органам государственной и местной власти, предприятиям государственного сектора рекомендаций по совершенствованию или оптимизации процедур и способов реализации своих полномочий, предпринимательской или иной деятельности.

Следует отметить, что в Кыргызстане существует ряд некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на поддержку развития МСБ в республике. К примеру, с 1999 года НКО «Business Professionals Network» (BPN) реализует программы по борьбе с безработицей и созданию постоянных рабочих мест. За весь период работы BPN в республике отбор в программы прошли 592 предпринимателя, поддержаны 11797 рабочих мест, половина из которых были вновь созданные рабочие места. Посредством программ BPN представителям МСБ предлагается обучение основам экономики и организации производства, консультации и коучинг, возможность сотрудничества с иными бизнес-структурами на платформе Общественного объединения предпринимателей, кредитные ресурсы на выгодных условиях.

Таким образом, можно констатировать, что в Кыргызской Республике сформирована довольно разветвлённая система государственной поддержки и регулирования МСБ, имеющая, естественно, свои сильные и слабые стороны.

Несмотря на значительное количество материалов, посвящённых исследованию различных форм и механизмов поддержки МСБ, в рамках данной статье представляется весьма важным продемонстрировать в сжатом виде опыт

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

зарубежных стран в использовании финансового и нефинансового инструментария государства для поддержки субъектов МСБ.

Список использованной литературы:

1. О Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы [Электронный ресурс]: указ Президента Кырг. Респ. От 31 октября 2018 года УП № 221. – Режим доступа: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/430002#unknown>.

2. Открытое Акционерное Общество «Гарантийный фонд» [Электронный ресурс]: офиц. сайт: электрон. текстовые данные. – Бишкек, 2023. – Режим доступа: <https://gf.kg>.

3. О гарантийных фондах в Кыргызской Республике [Электронный ресурс]: закон Кырг. Респ. от 12 апреля 2019 года № 45. – Режим доступа: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111890>.

4. Финансовая отчётность ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» за 2017-2021 гг. [Электронный ресурс]: офиц. сайт: электрон. текстовые данные. – Открытое Акционерное Общество микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства». – Бишкек, 2023. – Режим доступа: <http://frp.kg/o-компания/финансовая-отчетность.html>.

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА Карбекова А.Б., Эргешова Т.А., Карбекова М.Ж. [Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана](#). 2024. № 4. С. 69-72.

6. Об уполномоченном лице по защите прав субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен) [электронный ресурс]: постановление Правительства Кырг. Респ. от 31 декабря 2018 года № 647. – Режим доступа: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12866?cl=ru-ru>.

7. Business Professionals Network (BPN) [Электронный ресурс]: офиц. сайт: электрон. текстовые данные. – Бишкек, 2023. – Режим доступа: <https://bpn.kg/participation/BPN-programme>.